

ҲАРБИЙ ПРОФЕССИОНАЛ ФАОЛИЯТДА СУЗИШНИНГ СОҒЛИҚ УЧУН АҲАМИЯТИ

Бобомуратов Игорь Бахтиёрович

ЎР ҚК Академияси Жисмоний тайёргарлик
ва спорт кафедраси ўқитувчиси ҚҚХ

Аннотация: Ушбу мақолада ҳарбий хизматчиларнинг жисмоний тайёргарлигини ошириш ҳақида сўз юритилади. Мақолада уларнинг касбий фаолиятида жисмоний машқларнинг нақадар муҳим эканлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: ҳарбий хизматчилар, жисмоний тайёргарлик, сузиш машқлар.

Аннотация: В данной статье рассказывается как повысить физическую подготовку военнослужащих. В статье подчеркивается важность физических упражнений по плаванию в их профессиональной деятельности.

Ключевые слова: военнослужащие, физическая подготовка, физические упражнения по плаванию.

Annatation: This article describes how to improve the physical training of military personnel. The article emphasizes the importance of physical exercise in their professional activities.

Key words: military personnel, physical training, physical exercises.

Мудофаа вазирлиги тизимидаги олий ҳарбий таълим муассасаларида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш, жисмонан соғлом, бақувват ва маънавий етук офицерлар авлодини тарбиялаш, уларда юқори билим ва услубий кўникмаларни ривожлантириш асосий вазифаларимиздан биридир. Юртбошимиз ташаббуслари билан жисмоний тарбия ва спортга берилаётган катта эътибор ва уни ҳаётга тадбиқ этилиши жисмоний тарбия ўқитувчилари, спорт мураббийлари зиммаларига ғоятда шарафли ва масъулиятли вазифалар юкламоқда. Ҳозирги кунда жуда жадал суръатларда мудофаа вазирлиги тизимидаги ҳарбий қисм ва муассасаларда очиқ ва ёпиқ турдаги сув хавзалари қурилиб фойдаланишга топширилмоқда. Ҳарбий-амалий сузиш машғулотларини ташкил этиш ва ўтказиш биринчи навбатда хавфсизликни, жароҳатланишнинг олдини олишни, чўкаётганларни қутқаришни, биринчи тиббий ёрдам кўрсатишни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Маълумки, сузиш жисмоний тарбиянинг бир туридир, ҳарбий амалий-сузиш эса жисмоний тайёргарлик фанининг бир бўлиmidир. Сузишнинг баданни чиниқтиришда ва соғломлаштиришда аҳамияти беқиёсдир. Чунки

сувда сузганда кишининг бир неча эмас, балки барча мушаклар системаси ҳаракатга тушади, бинобарин, одам гавдасининг барча аъзолари мутаносиб ҳолда ривожланади. Гавданинг соғлом бўлиб ривожланишида, айниқса умуртқа поғанасининг қийшайиб қолишининг (скалилознинг) олдини олишда сувнинг аҳамияти катта. Ҳозирги кунда ҳарбий профессионал фаолиятнинг салбий таъсири остида кўпроқ умуртқа поғонаси касалликлари билан боғлиқ муаммоларга дуч келмоқдамиз. Шу билан бирга тез-тез шамолашнинг олдини олиш, иммунитетни кўтариш учун ҳам сузиш яхши воситадир. Сувда сузиш организмни чиниқтириш ҳисобланади. Чиниқтиришни дастлаб сув муолажаларидан бошлаш лозим.

Сув муолажаларини, хусусан унинг турларини мунтазам равишда ҳар куни, муайян шарт – шароитда эса соғлиққа қараб бажарилиши лозим. Сув муолажаларига сув ванналари, душ, баданни ҳўл сочиқ билан артиш, бошдан сув қуйиш, ҳўл чойшабга ўралишлар киради. Баданни ҳўл сочиқ билан артганда сув баданни тетик, бардам қилади, қон айланишини, модда алмашинувини оширади. Контраст душ қабул қилиш ҳам чиниқтиришнинг бир босқичидир, фақат бу ерда бир нарсага аҳамият бериш зарур, бу ҳам бўлса муолажани иссиқ сув билан тугатилишига эътибор қилишдир. Бу, айниқса эркаклар учун, алоҳида аҳамиятга эга ва келгусида баъзи органлардаги шамоллаш ҳолатларининг олдини олишга ёрдам беради.

Маълумки, мушаклар бош миянинг остки марказларидан қолган импульслар мазмунига, доимийлигига қараб, қисқаради ёки чўзилади. Мушакларнинг жадал қисқариб, жадал бўшабини физиологик алмашинув, йирик антогонистик мушакларнинг ўзаро келишиб ҳаракатланиши ва улар ҳаракатига мушакларнинг уйғун қўшилиши спортчининг сузишини тезлаштиради, вақтини тежайди. Тўғри, мушаклар тез суратлар билан зўр бериб қисқарар экан, у нисбатан тезроқ чарчайди. Аммо у қанча тез ҳаракатланса, юракка қон бориши шунча тезлашади, бу ходиса бизга физиологиядан маълум. Сузувчининг техникаси қай даражада сифатли чиқишини тайёргарлик вақтида, қувватини тежай билиш ва зўр куч талаб қиладиган эшиш ҳаракати пайтида ундан тежамкорлик билан фойдалана олиши хал этади. Бундан ташқари, сузиб кетаётганда мушакларни зўриқтириб таранглаштириш ҳам сузиш техникасини бузади, эркин нафас олиш имкониятини чегаралаб қўяди.

Сузиш техникаси деганда, ҳаракатларни мутаносиб равишда намоён қилиш тушунилади. Бу эса маълум ҳаракат коидаларига риоя қилган ҳолда бўлади. Акс ҳолда оддий сувда чўмилувчилар сузишидан фарқи қолмай қолади. Бунинг учун, аввало, сузишнинг шакли, ҳаракат усуллари ва шу ҳаракатларнинг ўзаро қовушиши, мос келиши талаб этилади. Сузувчининг мунтазам равишда «бир қолипга тушиб сузиш» табиатини эгаллаши бора —бора унинг индивидуал

сузиш техникасига айланиб боради. Энди у ўзининг бутун ҳаракат ва функционал имкониятларини ўз техникаси асосида рўёбга чиқарадиган бўлади. Бу одатда, индивидуал техника дейилади. Индивидуал техника доимий равишда ривожлантириб, такомиллаштириб боришни талаб этади. Индивидуал техника қанчалик такомиллашса, у шунчалик енгил кўчадиган бўлиб боради ва янгидан - янги турлар устида машқ қилиш имконияти туғилади. Сузиш техникаси бир неча омиллар ёрдамида белгиланади. Буларга мақсадга йўналтирилганлик ва асосий вазифалар, сузиш шароити, асосий физик қонунлар, инсон танасининг анатомик тузилиши, организмнинг физиологик функциялари киради.

Сувнинг ёпишқоқлигини камайтириш учун унинг ҳароратини маълум чегарада ошириш зарур (25 — 26°). Сув ҳароратини янада ошириш тананинг хаддан исиб кетишига ва иш қобилиятини пасайишига олиб келади. Сувнинг хусусиятларидан яна бири - тўлқин ҳосил бўлишидир. Тўлқин ҳосил бўлиши сузувчи ҳаракатига қаршилик қилувчи куч ҳисобланади. Сузувчи ҳаракатланаётганда содир бўладиган тўлқинлар ўлчами сузувчининг техник тайёргарлигига боғлиқ бўлади.

Ҳозирги вақтда барча сузиш усуллари спортча (тўғри) ва спортча бўлмаган (нотўғри) сузиш усулларига бўлинади. Спортча сузиш усуллариининг спортча бўлмаган усуллардан фарқи шундаки, спортча усулларда тананинг анатомик тузилишидан, организмнинг физиологик функцияларидан, гидростатика ва гидродинамика қонунларидан самарали фойдаланилади. Шундай қилиб, спортча сузиш усуллари ҳаракатларнинг шундай формаларидан ташкил топганки, булар йирик мускул группаларидан самарали фойдаланиш имконини беради, бўғимлар ҳаракатчанлигини оширади, организм барча системалари ва органлари фаолиятини ҳисобга олади, тўғри ритмик нафас олишни ўзлаштиришга ёрдам беради, мускулларни кетма — кет кучланиш ва бўшашишини ўзлаштириш, ишчи ҳаракатларни самарадорлигини оширади.

Ҳарбий-амалий сузиш машғулотлари шахсий таркибнинг ҳарбий-амалий сузиш кўникмаларини шакллантириш, сув ҳавзасида ўзини тутта билиб, хатти-ҳаракатларини идора қила олиш сифатларини тарбиялаш ҳамда умумий чидамлилигини ривожлантиришга йўналтирилган. Мазкур машғулотлар фақат бўлинма командири раҳбарлигида ўтказилади. Унга эса сузиш қоидалари ва таълимот услубиятини яхши ўзлаштирган ҳарбий хизматчилар орасидан ёрдамчи тайинланади. Ҳарбий-амалий сузиш машғулотлари мазмунига эркин услубда сузиш, брасс усулида сузиш, ҳарбий кийимда қурол билан сузиш, сув остида узоққа сузиш, сув ҳавзасига сакраш, ғарқ бўлаётган кишига ёрдам бериш, якка ва бўлинма таркибида сузган тарзда сувли тўсиқларни енгиб ўтиш машқлари киради.

Ҳарбий-амалий сузиш бўйича биринчи машғулотда бўлинма командири бўйсунувчиларнинг сузишни билиш-билмаслигини текшириб кўриб, шахсий таркибни иккита гуруҳга, хусусан:

биринчи гуруҳ – сузишни билмайдиган ва суст тайёрланганлар;

иккинчи гуруҳ – моҳир сузувчилар, сузиш усулларида бирини пухта ўзлаштирган бўлиб, 100 метрдан қисқа бўлмаган масофани сузиб ўтганларга бўлиб чиқади.

Бўлинма командири ҳар бир гуруҳ учун моҳир сузувчилар орасидан раҳбар тайинлайди. Биринчи, яъни сузишни билмайдиган ва суст тайёрланганлар гуруҳи бўлинма командири раҳбарлигида шуғулланади. Намойиш этиш жараёнида машғулот раҳбари сузиш қоидаларини, хусусан: тана ҳолати, оёқ, қўл, нафас олиш ҳаракатлари ҳамда оёқ ва қўл ҳаракатларини нафас олиш ҳаракатлари билан уйғунлаштиришни батафсил тушунтириб ўтади. Сузиш қоидалари ўзлаштирилган сари сузиш масофаси ва тезлиги ҳам ошириб борилади. **Ҳарбий кийимда қурол билан сузиш амаллари** шахсий қутқариш воситалари (қутқариш нимчаси, кўкракка тугиладиган қутқариш камари, эҳтиёт камари) қўлланилган тарзда ҳам, ҳарбий кийим, анжом-аслаҳа элементлари, қўл ости материалларидан тайёрланган қалқилар қўлланилган тарзда ҳам, сувда тутиш воситалари қўлланилмаган тарзда ҳам бажарилади.

Машғулотларни ташкил этиш ва ўтказиш услублари бўйича ўқув – тренировка жараёни иккига–ўргатиш ва тренировка жараёнига бўлинади. Ўргатиш – деганда ўқув жараёнининг шундай қисми тушуниладики, бунда энг асосий эътибор сузиш кўникмаларини эгаллаш вазифасига қаратилади. Агарда машғулот жараёнида функционал имкониятлар ва жисмоний сифатларни такомиллаштириш вазифалари етакчи ўринни эгалласа, у ҳолда бундай жараён спорт тренировкаси дейилади. Ўргатиш ва тренировка узлуксиз педагогик жараённинг икки томони ҳисобланиб, бир – бири билан узвий боғлиқ бўлади. Тренировканинг асосий воситалари бу жисмоний машқлардир. Бу машқлар икки гуруҳга: қуруқликдаги ва сувдаги машқларга бўлинади. Спорт тренировкасининг уч шакли мавжуд: гуруҳли, индивидуал, индивидуал ёндошган ҳолда гуруҳли шакллари.

Индивидуал тренировка турли классификациядаги сузувчилар билан ва юқори маҳоратли сузувчилар билан ўтказилади. Тренировканинг гуруҳли шакли эса сузувчиларнинг спорт тараққиётининг дастлабки босқичида қўлланилади. Индивидуал ёндошган ҳолда гуруҳли тренировка эса спортчилар машғулотларида қўлланилади.

Техник тайёргарлик – кўп миқдордаги мураккаб ҳаракатларни такомиллаштиришга, турли сузиш усулларида ҳаракатларни бажаришнинг индивидуал манерасини аниқлаш ҳамда ишланма беришга йўналтирилган.

Тактик тайёргарлик – масофаларда кучни тўғри тақсимлаш, рақиб билан масофада кураш олиб боришнинг турли воситаларини эгаллашни таъминлайди.

Ахлоқий–иродавий тайёргарлик – спортчиларда зарур иродавий сифатларни: қийинчиликларни енгиб ўтиш, ғалабага бўлган иштиёқ, дадилликни тарбиялашга кўмаклашади.

Хулоса қилиб айтганда, ҳарбий-амалий сузиш кўникмалари курсантларда (тингловчиларда) сув ҳавзасида ўзини тута билиб, хатти-ҳаракатларини идора қила олиш сифатларини, сузиш ҳаракатининг амалларини вақтида бажара олиш қобилиятини ва сувда чидамлилиқ сифатини, уларнинг юқори руҳий-ҳолатини тарбиялайди.

Адабиётлар:

1. Сузиш дарслик 380 бет. ISBN 5-305-00022 М: Владос –Пресс Викулов А.Д.
2. Спортча сузиш 280 бет Джеймс Е.
3. Сузиш 127 бет Алешин Г.П.
4. Иглин А.В. Содержание комплексных занятий по физкультуре с использованием спортивных игр в системе военных довузовских образовательных организаций // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2016. – № 6. – С. 65-80;

